

Deep Seeing the Sacred: Zur KI-gestützten Analyse historischer Bilderzählungen

Bell, Peter

peter.bell@uni-marburg.de
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4415-7408

Verstegen, Ute

ute.verstegen@fau.de
FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6577-5144

Einleitung

Im Jahr 1926 stellte Aby Warburg (1866–1929) mit dem „Mnemosyne“-Atlas ein wegweisendes, bildbasiert-assoziatives Konzept zur Inhaltsanalyse und Interpretation von Bildwerken vor (Ohrth und Heil, 2020). Für Warburg waren Bilder Ausdrucksformen kollektiver Erinnerung und kultureller Symbolik, die sich in variierenden Kontexten über Zeit und Raum hinweg manifestieren. Warburgs Methode, Elemente der visuellen Kultur über Jahrhunderte hinweg zu verfolgen und dabei nicht nur motivische Aspekte, sondern auch kulturelle und kognitive zu berücksichtigen, machte ihn zum Begründer einer kulturwissenschaftlich erweiterten ikonographischen Forschung. In der Nachfolge Warburgs entwickelte Erwin Panofsky (1892–1968) mit seinem berühmten „Dreistufenmodell“ eine systematisierte, philologisch und kulturhistorisch fundierte Methode der ikonographisch-ikonologischen Analyse und Interpretation, die bis heute in der archäologischen und kunsthistorischen Forschung grundlegend ist (Panofsky, 1939). Das dreistufige Interpretationsmodell Panofskys unterscheidet eine vorikonographische Beschreibung (Erfassung der formalen Elemente eines Bildes auf Basis des praktischen Erfahrungswissens der Betrachtenden), eine ikonographische Analyse, die auf Grundlage literarischer Quellen das Bildthema („Sujet“, z. B. biblische Szenen, Heiligenlegenden oder mythologische Inhalte) oder einzelne Bildmotive benennt, und eine ikonologische Interpretation, die das Bildwerk in seinen kulturellen Kontext einordnet und als über die Bilddarstellung hinausgehendes Zeitdokument versteht.

Seit Warburg und Panofsky stützt sich die ikonographische Analyse auf das Expertenwissen von Fachwissenschaftler:innen, die die dargestellten Sujets identifizieren und in einen Bedeutungszusammenhang stellen. Nachschlagewerke wie das *Lexikon der christlichen Ikonogra-*

phie (Kirschbaum und Braunfels, 1968-1976) oder Klassifikationssysteme wie *ICONCLASS* (Posthumus, 2020) systematisieren die Fülle historischer Bildthemen in lexikalischer oder alphanumerischer Ordnung. Das Thema der „Verkündigung der Geburt Christi“ wird in *ICONCLASS* bspw. als „73A5“ mit mehreren Unterkategorien systematisiert. Diese Taxonomien ermöglichen es, Kunstwerke – vor allem der europäischen, besonders der christlichen Kunst – bezüglich ihrer Ikonographie eindeutig zu identifizieren und zu kategorisieren. Dennoch stoßen traditionelle ikonographische Methoden an Grenzen: Die Variationsbreite innerhalb eines Themas sowie dessen historische Veränderungen werden durch schematische Kategorien oft nur unzureichend erfasst (Springstein et al., 2024 zu Multi-Label-Klassifikation auf Basis der Iconclass-Taxonomie). Außerdem ist die manuelle Erschließung großer Bildbestände arbeitsaufwändig und setzt hohe Expertise voraus. Im Zuge der digitalen Transformation mit ständig wachsenden digitalen Bilddatenbanken stellt sich daher die Frage, ob und wie Künstliche Intelligenz (KI) und computergestützte Verfahren die ikonographische Forschung unterstützen können. Ein Jahrhundert nach Warburgs bahnbrechendem Projekt möchte dieser Beitrag aufzeigen, inwiefern die Anwendung von KI-Methoden – insbesondere aus dem Bereich Computer Vision (maschinelles Sehen) – gegenwärtig das Erkennen von Bildinhalten automatisieren oder erweitern können.

Klassifikation mit KI

KI-Modelle – insbesondere auf Basis künstlicher neuronaler Netze – haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte in der Bildklassifikation erzielt. In aktuellen Fotografien lassen sich mit hoher Genauigkeit Gegenstände, Personen oder Tiere identifizieren, mit textlichen Labels versehen und einfache textuelle Beschreibungen der Bilder erstellen. Auch Körperhaltungen, Gesten, Mimik und Emotion einzelner Personen können automatisiert erfasst werden. Die Übertragung dieser Möglichkeiten auf historische Artefakte liegt nahe (Bell und Impett, 2019), ist aber nicht trivial, da historische künstlerische Werke nicht notwendigerweise naturalistisch gestaltet wurden, heute nicht mehr bekannte Gegenstände und Kleidungselemente abbilden oder auch erhaltungsbedingte Fehlstellen aufweisen können (Bendschus et al., 2022). All dies erschwert die unmittelbare Anwendbarkeit von KI-Modellen, die auf Bildkorpora zeitgenössischer Fotografien trainiert wurden. Eine Möglichkeit, um bestehende KI-Modelle auf historische Artefakte weiter zu trainieren, ist der sog. *style transfer* (Madhu und Kosti et al., 2020). Dabei werden visuelle Eigenschaften von historischen Bildwerken, wie etwa Farben, Texturen und Stile, auf zeitgenössische Fotografien übertragen, um neue Bildhybride zu erzeugen, mit denen die Modelle dann weiter angelernt werden.

Grundlage: Annotierte Bildcorpora zur *object detection*

Grundlage für jede computergestützte ikonographische Bildanalyse ist ein annotiertes Bildcorpus. Dessen Erstellung beginnt mit der Definition einer klaren Fragestellung und der Auswahl relevanter Szenen, Motive, Kompositionen, Körperhaltungen oder einzelner Bildelemente (Objekte, Figuren), die separat oder in Kombination eine bestimmte Ikonographie charakterisieren. Durch die Annotation kann über rein visuelle Aspekte des Bildes ausgegriffen werden und bspw. auch eine olfaktorische Sinneserfahrung adressiert werden (Projekt *Odeuropa*, vgl. Zinnen et al., 2024). Das Bildmaterial wird aus verschiedenen Quellen wie Datenbanken, Fachpublikationen oder eigenen Digitalisaten zusammengestellt, wobei inzwischen für manche Fragestellungen bereits auf annotierte Datensets zurückgegriffen werden kann (Reshetnikov et al., 2022; Springstein et al., 2024). Das Bereitstellen von annotierten Bilddatensets zur Nachnutzung führt nach Projektende aus bildrechtlichen Gründen häufig noch zu Schwierigkeiten (vgl. Günther et al., 2023, 148). Im nächsten Schritt werden die zu annotierenden Bildelemente nach einem selbst definierten oder bestehenden kontrollierten Vokabular (ICONCLASS, Getty AAT oder anderes) festgelegt. Für die Annotation stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Neben der rein manuellen Markierung im Bild (z. B. mit *bounding boxes* oder Polygonen) können halbautomatische Verfahren eingesetzt werden, bei denen Vorschläge eines KI-Modells durch menschliche Fachpersonen bestätigt oder korrigiert werden (*human-in-the-loop*). Die Annotationen werden abschließend in einem strukturierten Format (z. B. JSON oder XML) exportiert und bilden die Grundlage für weiterführende Analysen und maschinelles Lernen (vgl. Milani und Fraternali 2021).

Je homogener die Bilddatenbasis der zu untersuchenden Artefakte ist (z. B. nur rotfigurige antik-griechische Vasenmalerei, nur in Italien entstandene Gemälde des 15. Jahrhunderts etc.), desto erfolgreicher lassen sich im Anschluss die KI-Modelle trainieren. Im Gegenzug bilden stark heterogene Bilddatenbasen eine größere Herausforderung für das erfolgreiche Training und anschließende Detektieren ikonographischer Bildelemente. Beispielsweise erschweren stilistisch divergierende Darstellungen, regional und zeitlich verschiedene Kompositionen der Bildthemen und große Unterschiede in Technik und Größe der Bildträger eine kohärente Objekterkennung (Bendschus et al., 2022). Dass beispielsweise die verschiedenen möglichen Bildelemente bei der Darstellung der Verkündigung an Maria – wie die Flügel des Verkündigungse Engels, Spindeln, Körbe, Brunnen oder Lesepulte – nicht nur formal verschieden, sondern auch unterschiedlich prominent ins Bild gesetzt sein können, erschwert eine maschinelle Generalisierung. In einer quantitativen Auswertung im Rahmen des Projekts *Iconographics* (2019-2022 an der FAU Erlangen-Nürnberg), bei dem christliche Bildthemen von ihrer Genese in

der spätantik-frühchristlichen visuellen Kultur bis in die Frühe Neuzeit verfolgt wurden (vgl. Madhu und Kosti et al., 2020; Madhu und Marquardt et al., 2020; Bendschus et al., 2022; Madhu et al., 2022), zeigte sich etwa, dass Flügel ikonographisch nicht nur häufiger präsent waren als Körbe, sondern auch viel größer dargestellt wurden. Ein besonders aufschlussreicher Befund ergab sich aus den sogenannten *prediction errors*. Die KI „übersieht“ gelegentlich Objekte, die aus menschlicher Sicht eindeutig erkennbar sind, z. B. weil sie an unerwarteter Stelle im Bild erscheinen. In anderen Fällen werden Elemente irrtümlich als bekannte Objektklassen erkannt, etwa ein wehender Mantelzipfel als Engelsflügel (Fig. 1).

Kyjiw, Sophienkathedrale, Verkündigungsmosaik. Objekterkennung durch Ronak Kosti und Prathmesh Madhu, 2022.

Diese „Fehlleistungen“ offenbaren implizite Logiken maschinellen Sehens. Beispielsweise werfen sie die Frage auf, welche Muster bei der Objekterkennung priorisiert werden, z. B. Kontur oder Textur, und welche Rolle der erweiterte Bildkontext eines Objekts bildet. Solche Fragen sind nicht nur aus bildwissenschaftlicher Sicht relevant, sondern auch für die praktische Umsetzung bei der Annotation von Objekten. Zwar gingen wir als Fachwissenschaftler:innen im Projekt zunächst davon aus, dass eine präzise Umrissdefinition mittels Polygonen gegenüber rechteckigen *bounding boxes* zu besseren Ergebnissen führen könnte. Aktuelle Studien legen jedoch nahe, dass eine exakte Umrisszeichnung für die maschinelle Objekterkennung zumindest derzeit nicht unbedingt vorrangig behandelt werden muss. (Verstegen in Günther et al., 2023, 130, dagegen: Langner und Kipke in Günther et al., 2023, 121-124).

Perspektiven für kleine Datensets: Few-shot object detection als Ausweg?

Als innovativer Ansatz im Umgang mit einer geringen Datenbasis für das Training der KI-Modelle wurde im Projekt *Iconographics* die sog. *few-shot object detection* (FSOD) getestet (Madhu et al., 2022). Im Unterschied zu herkömmlichen, zweistufigen Verfahren kombiniert FSOD in der *object detection* Detektion und Klassifikation in einem einzigen Schritt. Das Modell wird auf bestimmte Objektklassen trainiert und kann anschließend mithilfe eines oder weniger Abfragebilder neue Objekte in Zielbildern erkennen, selbst wenn diese zuvor nicht Teil des Trainings waren (sog. UnSeen categories). Zwar konnte im untersuchten Bildkorpus aufgrund zu großer Heterogenität der Ausgangsdaten noch keine zufriedenstellende Erkennungsrate erzielt werden, dennoch scheint dieser Weg zukunftsweisend. Im archäologischen Bereich ist zu berücksichtigen, dass nur eine geringe Anzahl archäologischer Artefakte die Jahrtausende überdauert hat und sich dieser Bestand auch künftig nicht in dem Maße vermehren wird, wie es für die herkömmlichen Methoden der Computer Vision notwendig wäre. FSOD ermöglicht, auch ohne hohen personellen und zeitlichen Aufwand in kurzer Zeit Ergebnisse zu erzielen, Bilder zu Testzwecken zu durchsuchen und bei einer Objektsuche auch Bildelemente in den Fokus zu rücken, die bislang unbeachtet blieben, z. B. weil sie für frühere Forschungsvorhaben als irrelevant galten.

Automatisierte Erschließung von Körperhaltungen: *Pose estimation*

Zentral für die Erschließung einer Bilderzählung sind Körperhaltungen, Gesten und Interaktion der Protagonisten. Um Körperhaltungen in die ikonographische Analyse einzubeziehen, wird das Verfahren der *pose recognition* (Posenerkennung) genutzt, bei dem Körperhaltungen in sog. Posenskeletten skizziert werden, die miteinander verglichen werden können (Fig. 2; Bell und Impett, 2019; Bell und Impett, 2021; Schneider, 2025).

Pose estimation mit Posenskelett am Beispiel des Verkündigungse Engels. Maria Verkündigung, Meister der Braunschweig-Magdeburger Schule (um 1275), Österr. Nationalbibliothek. Nach Bell und Impett 2019, Abb. 1.

Die Vielzahl erfasster Haltungen und Gesten innerhalb eines ikonographischen Sujets erlaubt eine „morphologische“ Betrachtung von Bildmotiven, welche die starren Kategorien herkömmlicher Ikonographietaxonomien durch fließende Übergänge ergänzt. Wo ein Lexikon oder eine Taxonomie nur eine oder wenige Standardvarianten für eine Verkündigung vorgeben, zeigt die KI-Analyse eine reiche Palette an Ausgestaltungen dieses Themas. Darüber hinaus liefert die Analyse Hinweise auf Mikro-Narrative und feine Unterschiede in der Bilderzählung. So können leichte Varianten in der Handlungschronologie (z. B. divergierende Momente der Verkündigung) bestimmt werden, was auf bewusste Akzentsetzungen hindeuten kann.

Multimodale Erschließung

Um über KI-gestützte Bildanalysen auf Panofskys vorikonographischer Stufe – also einer bloßen Detektion im Bild sichtbarer Objekte und Figuren – hinauszugehen, wird in verschiedenen Projekten auf multimodale Ansätze zurückgegriffen. So beschreibt Cetinić (2021), wie Bildunterschriften generiert werden, die zu einem bestimmten Grad auf den kunsthistorischen Kontext des jeweiligen Bildes Bezug nehmen. Solche Ansätze zeigen zwar vielver-

sprechend, wie sich große Bildsammlungen zumindest mit grundlegenden ikonographischen Beschreibungen besser erschließen ließen, doch die wirklich tiefgreifende *ikonologische* Interpretation – also das Verstehen der tieferen, über das konkrete Sujet hinausgehenden Bedeutung eines Kunstwerks – bleibt vorerst außerhalb der Reichweite aktueller KI-Methoden, da sie ein umfangreiches historisches und kulturelles Wissen erfordert, das über visuell erkennbare Muster weit hinausgeht (vgl. Wasielewski, 2023).

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend zeichnet sich ab, dass KI-gestützte Verfahren der Bildanalyse die fachwissenschaftlich-ikonographische Methodik nicht obsolet machen, sondern erweitern. Sie automatisieren zeitaufwändige Routineaufgaben wie das Durchsuchen großer Bilddatenmengen nach ähnlichen Darstellungen und liefern quantifizierbare Ergänzungen zur herkömmlichen Analyse. Grundprinzipien ikonographischer Methodik wie das sorgfältige Beobachten, der Vergleich mit Referenzmaterial und das Heranziehen von Kontextwissen bleiben dabei gültig, doch sie werden durch computergenerierte Vorschläge und Statistiken unterstützt. Wichtig ist, diese Ergebnisse in einen sinnvollen Dialog mit der kunstwissenschaftlichen Fachmethodik zu bringen: Es gilt, das „*Warum*“ hinter den vom Computer erkannten Mustern zu ergründen und die KI-generierten Ergebnisse nicht als Emanationen aus einer *black box* hinzunehmen. In diesem Sinne haben KI-Modelle das Potenzial, als Werkzeuge neue Horizonte zu eröffnen, jedoch nicht die fachwissenschaftlich trainierte, menschliche Interpretation zu ersetzen.

Jüngere Studien aus dem Feld der Critical AI verweisen stets darauf, dass Datenbanken und annotierte Bildkorpora aus dem Bereich des kulturellen Erbes systematische Biases (Verzerrungen) enthalten, die auf eine selektive Sammlungspraxis, kuratorische Prioritäten oder auch (post)koloniale Machtverhältnisse zurückzuführen sind (Nygren und Drimmer, 2023; Wasielewski, 2023; Foka et al., 2025). Werden solche Daten unkritisch für das Training von KI-Modellen verwendet, übertragen sich diese Biases nicht nur, sondern können durch algorithmische Prozesse sogar noch verstärkt werden. Um ein eurozentrisch geprägtes Klassifikationssystem wie ICONCLASS zu erweitern, stellen Springstein et al. (2024, 7227) beispielsweise in Aussicht, bestehende Modelle durch nicht-westliche Taxonomien zu ergänzen. Foka et al. (2025) sehen diese Herausforderung als methodische Chance und plädieren dafür, sich seitens der Fachwissenschaften kritisch mit kulturhistorischen Selektionslogiken in Bildsammlungen und daraus resultierenden Biases auseinanderzusetzen. Durch das Human-in-the-loop-Modell kann fachliche Expertise in allen Phasen der KI-Entwicklung verankert und eine methodisch reflektierte Datenpraxis etabliert werden. Engmaschige interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Informatik sowie Geistes- und Kulturwissenschaften ist unabdingbar, da

technische Lösungen allein zur Minderung von Biases nicht ausreichen.

Bibliographie

Bell, Peter und Leonardo Impett. 2019. „Ikonographie und Interaktion. Computergestützte Analyse von Posen in Bildern der Heilsgeschichte.“ *Das Mittelalter* 24 (1): 31–53. <https://doi.org/10.1515/mial-2019-0004>.

Bell, Peter und Leonardo Impett. 2021. „The Choreography of the Annunciation Through a Computational Eye.“ *Histoire de l'art. Les humanités numériques: de nouveaux récits en histoire de l'art?* 87 (2): 61–76.

Bendschus, Torsten, Lara Mührenberg, Corinna Reinhardt, Ronak Kosti, Prathmesh Madhu und Ute Versteegen. 2022. „Computer Vision und Deep Learning aus der Perspektive der archäologischen Bildanalyse.“ In *4D: Dimensionen | Disziplinen | Digitalität | Daten*, herausgegeben von Lisa Dieckmann, Bettina Pfleging, Georg Schelbert und Thorsten Wübbena. arthistoricum.net-ART-Books. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1100.c15427>.

Cetinic, Eva. 2021. „Towards Generating and Evaluating Iconographic Image Captions of Artworks.“ *Journal of imaging* 7 (8): 123. <https://doi.org/10.3390/jimaging7080123>.

Foka, Anna, Gabriele Griffin, Dalia Ortiz Pablo, Paulina Rajkowska und Sushruth Badri. 2025. „Tracing the bias loop: AI, cultural heritage and bias-mitigating in practice.“ *AI & SOCIETY*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02349-z>.

Günther, Elisabeth, Torsten Bendschus, Chrisowalandis Deligio, Kerstin P. Hofmann, Marta Kipke, Martin Langner, Corinna Reinhardt, Katja Rösler und Ute Versteegen. 2023. „Neues Sehen – Aktuelle Ansätze der Digitalen Archäologie in der Objekt- und Bildwissenschaft. Teil 3/4: Bildmustererkennung und Einsatz von KI.“ *Digital Classics Online* 9: 116–161. <https://doi.org/10.11588/dco.2023.9>.

Madhu, Prathmesh, Thomas Marquart, Ronak Kosti, Peter Bell, Andreas Maier und Vincent Christlein. 2020. „Understanding Compositional Structures in Art Historical Images Using Pose and Gaze Priors.“ In *Computer Vision – ECCV 2020 Workshops*, herausgegeben von Adrien Bartoli und Andrea Fusiello, 122–137. *Lecture Notes in Computer Science*, Bd.12536. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66096-3_9.

Madhu, Prathmesh, Ronak Kosti, Lara Mührenberg, Peter Bell, Andreas Maier und Vincent Christlein. 2020. „Recognizing Characters in Art History Using Deep Learning.“ In *Proceedings of the 1st Workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents*, 15–22. <https://doi.org/10.1145/3347317.3357242>.

Madhu, Prathmesh, Anna Meyer, Mathias Zinnen, Lara Mührenberg, Dirk Suckow, Torsten Bendschus,

- Corinna Reinhardt, Peter Bell, Ute Versteegen, Ronak Kosti, Andreas Maier und Vincent Christlein.** 2022. „One-Shot Object Detection in Heterogeneous Artwork Datasets.“ In 2022 Eleventh International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 1–6.
- Milani, Federico und Piero Fraternali.** 2021. „A Dataset and a Convolutional Model for Iconography Classification in Paintings.“ *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage* 14 (4): 1–18. <https://doi.org/10.1145/3458885>.
- Nygren, Christopher und Sonja Drimmer.** 2023. „Art History and AI.“ *International Journal for Digital Art History* 9:5.02-5.13. <https://doi.org/10.11588/DAH.2023.9.90400>.
- Ohrt, Roberto und Axel Heil, Hg.** 2020. *Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne - the Original*. Berlin, London, Berlin: Hatje Cantz; The Warburg Institute; Haus der Kulturen der Welt.
- Panofsky, Erwin.** 1939. *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. The Mary Flexner lectures on the humanities 7*. New York: Oxford University Press.
- Posthumus, Etienne.** 2020. „Iconclass AI Test Set“, Februar 2020. <https://iconclass.org/testset/>
- Reshetnikov, Artem, Maria-Cristina Marinescu und Joaquim M. Lopez.** 2023. „DEArt: Dataset of European Art.“ In *Computer Vision – ECCV 2022 Workshops: Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part I*. Bd. 13801, hg. v. Leonid Karlinsky, Tomer Michaeli und Ko Nishino, 218–233. *Lecture Notes in Computer Science* 13801. Cham: Springer Nature Switzerland; Imprint Springer.
- Schneider, Stefanie.** 2025. *Art and the Artificial Eye: Algorithmic Views of the Human Posture. Computing in art and architecture* 8. Heidelberg: arthistoricum.net. <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1566>.
- Springstein, Matthias, Stefanie Schneider, Javad Rahnama, Julian Stalter, Maximilian Kristen, Eric Müller-Budack, Ralph Ewerth,** 2024. „Visual Narratives: Large-Scale Hierarchical Classification of Art-Historical Images.“ *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 7220-7230. https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2024/html/Springstein_Visual_Narratives_Large-Scale_Hierarchical_Classification_of_Art-Historical_Images_WACV_2024_paper.html
- Wasielwski, Amanda.** 2023. *Computational Formalism: Art History and Machine Learning*. Leonardo. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14268.001.0001>
- Zinnen, Mathias, Prathmesh Madhu, Inger Leemans, Peter Bell, Azhar Hussian, Hang Tran, Ali Hürriyetoglu, Andreas Maier und Vincent Christlein.** 2024. „Smelly, dense, and spreaded: The Object Detection for Olfactory References (ODOR) dataset.“ *Expert Systems with Applications* 255:124576. Cham. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124576>